

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
SMARTPHONE BERBASIS ANDROID UNTUK
PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN FOTO DAN VIDEO
PADA SISTEM DAKKERA: *CAMERA TRAP AND WIRELESS
DATA COLLECTION***

LAPORAN

Oleh

Prima Ramanda Wardhana

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2017

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
SMARTPHONE BERBASIS ANDROID UNTUK
PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN FOTO DAN VIDEO
PADA SISTEM DAKKERA: *CAMERA TRAP AND WIRELESS
DATA COLLECTION***

Oleh :

PRIMA RAMANDA WARDHANA

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNIK

di

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Bandung, Mei 2017

Disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. techn. Ary Setijadi
P.

Dr. Ir. Yoga Priyana

NIP. 195308181978101001

NIP. 195308181978101001

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
SMARTPHONE BERBASIS ANDROID UNTUK
PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN FOTO DAN VIDEO
PADA SISTEM DAKKERA: *CAMERA TRAP AND WIRELESS
DATA COLLECTION***

ABSTRAK

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SMARTPHONE BERBASIS ANDROID UNTUK PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN FOTO DAN VIDEO PADA SISTEM DAKKERA: *CAMERA TRAP AND WIRELESS DATA COLLECTION*

Oleh:

Prima Ramanda Wardhana

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Buku ini berisi penjelasan mengenai rancangan dan implementasi subsistem kamera pada Dakkera (*camera trap and wireless data collection system*). Subsistem kamera ini adalah bagian dari sistem Dakkera yang terdiri dari *smartphone* berbasis android dan berfungsi sebagai pengambil dan penyimpan data yang berupa foto dan video. Subsistem kamera juga berfungsi sebagai penerima *trigger* dari subsistem *trap*, *trigger* ini digunakan untuk memberi perintah pada subsistem kamera untuk mengambil data. Selain itu, buku ini berisi juga desain arsitektur sistem komunikasi agar kamera dapat mengambil data lebih efektif. Pada implementasinya, subsistem kamera yang dirancang sudah dapat mengambil dan menyimpan data serta memenuhi spesifikasi yang diperlukan.

Kata kunci— subsistem kamera, *camera trap*, foto, video, android *smartphone*

ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ANDROID BASED SMARTPHONE APPLICATION TO TAKE AND SAVE PHOTOS AND VIDEOS ON DAKKERA: CAMERA TRAP AND WIRELESS DATA COLLECTION

By:

Prima Ramanda Wardhana

Ary Setijadi Prihatmanto (Bandung Institute of Technology)

Agus Sukoco (Bandar Lampung University)

Dr. Rahadian Yusuf (Bandung Institute of Technology)

Dr. Reza Darmakusuma (Bandung Institute of Technology)

Vitradisa Pratama (Mayasari Bakti University)

Dr. Agus Budiyo (Bandung Institute of Technology)

This book contains explanation about design and implementation of a camera subsystem in Dakkera (camera trap and wireless data collection system). The camera subsystem is a part of Dakkera system that consists of an android based smartphone and functions to take and save data, the data itself are photos and videos. The camera subsystem acts as a trigger receiver which is sent by the trap subsystem of Dakkera, this trigger commands the camera to start take data. In addition, this book also contains architecture design of communication system that helps the camera to take data more effectively. On its implementation, the camera subsystem has successfully take and save data, while also fulfilling the specifications.

Keywords— camera subsystem, camera trap, photo, video, android smartphone

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir serta menyusun buku tugas akhir ini dengan lancar. Buku tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari program sarjana Program Studi Teknik Elektro di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Dalam satu tahun ini penulis mendapatkan banyak pembelajaran untuk penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- sebesarnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis
2. Dr. techn. Ary Setijadi P. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan
3. Billie Naldo dan Syifa Andini sebagai rekan satu tim yang telah bekerja sama dalam tugas akhir yang dibuat selama satu tahun ini.
4. teman-teman seperjuangan di Ruang Riset Mandiri: Uwi, Dehan, Ali, Irham, Fadhil, Audi, Dinan, Iki, Christandy, Duhan, dan Ikar;
5. Kepada teman-teman satu angkatan yang juga memberi saran atas pengerjaan tugas akhir ini
6. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik, dan perbaikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan untuk pembaca dan juga penulis sendiri.

Bandung, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Tugas Akhir.....	2
1.4 Lingkup Permasalahan.....	2
1.5 Metodologi Penulisan.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Android Studio.....	5
2.2 <i>Transmission Control Protocol (TCP)</i>	5
BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI.....	6
3.1 Arsitektur Sistem Dakkera.....	6
3.2 Definisi, Fungsi dan Spesifikasi.....	6
3.3 Desain Arsitektur Subsistem Kamera dan Server Komunikasi.....	7
3.4 Gambaran Aliran Data.....	10
3.5 Desain Subsistem Kamera.....	11
3.5.1 Pemilihan Jenis Kamera.....	11
3.5.2 Memori Eksternal.....	15
3.5.3 Desain Protokol Komunikasi.....	15
3.6 Implementasi Desain Subsistem Kamera.....	16
3.6.1 Implementasi Aplikasi.....	16
BAB IV HASIL PENGUJIAN.....	20
4.1 Pengujian Kualitas Foto dan Video.....	20
4.2 Pengujian <i>shutter speed</i>	26

4.3	Pengujian Kecepatan Pengiriman ke <i>data center</i>	27
4.4	Pengujian Ukuran Memori Eksternal.....	27
BAB V PENUTUP.....		29
5.1	Simpulan.....	29
5.2	Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....		30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Rancangan Arsitektur Sistem	6
Gambar 3. 2 Desain Arsitektur Pertama	7
Gambar 3. 3 Desain Arsitektur Kedua	8
Gambar 3. 4 Desain Arsitektur Ketiga	8
Gambar 3. 5 Aliran data subsistem kamera	10
Gambar 3. 7 (a) Asus Zenfone 2(Android), (b) Iphone 6s (iOS), (c) Microsoft Lumia 1020 (Windows Phone)	12
Gambar 3. 8 MicroSD	15
Gambar 3. 9 Tampilan Splashscreen Aplikasi Dakkera	17
Gambar 3. 10 Tampilan Utama Aplikasi Dakkera Keadaan Portrait	17
Gambar 3. 11 Tampilan Utama Aplikasi Dakkera Keadaan Landscape	18
Gambar 3. 12 Foto Implementasi Smartphone dengan Aplikasi Dakkera	18
Gambar 3. 13 Foto Implementasi Smartphone dengan Aplikasi Dakkera	18
Gambar 3. 14 Tampilan Gallery pada Smartphone	19
Gambar 4. 1 Foto 1 trigger pertama; kondisi cahaya terang	20
Gambar 4. 2 Informasi ukuran dan resolusi foto 1 trigger pertama	21
Gambar 4. 3 Foto 2 trigger pertama pencahayaan terang	21
Gambar 4. 4 Informasi ukuran dan resolusi foto 2 trigger pertama	22
Gambar 4. 5 Screenshot video trigger pertama pencahayaan terang	22
Gambar 4. 6 Informasi ukuran dan resolusi video trigger pertama	23
Gambar 4. 7 Foto 1 trigger kedua pencahayaan gelap	23
Gambar 4. 8 Informasi ukuran dan resolusi foto 1 trigger kedua	24
Gambar 4. 9 Foto 2 trigger kedua pencahayaan gelap	24
Gambar 4. 10 Informasi ukuran dan resolusi foto 2 trigger kedua	25
Gambar 4. 11 Screenshot video trigger kedua pencahayaan gelap	25
Gambar 4. 12 Informasi ukuran dan resolusi video trigger pertama	26

**DAFTAR
TABEL**

Tabel 3. 1 Fungsi dan Spesifikasi Subsistem Kamera	7
Tabel 3. 2 Pemilihan Desain Arsitektur	9
Tabel 3. 3 Proses Data pada Subsistem Kamera	10
Tabel 3. 4 Perbandingan Jenis Kamera	11
Tabel 3. 5 Perbandingan Spesifikasi Smartphone	12
Tabel 3. 6 Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Jenis Smartphone	13
Tabel 3. 7 Perbandingan Spesifikasi Protokol Komunikasi	15
Tabel 4. 1 Pengujian shutter speed	26
Tabel 4. 2 Ukuran dan kecepatan pengiriman bundle	27
Tabel 4. 3 Ukuran foto	27
Tabel 4. 4 Ukuran video	28

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badak Sumatera saat ini diklasifikasikan sebagai mamalia yang terancam punah oleh lembaga konservasi dunia, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Kepunahan di sini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti penyakit, bencana alam, kerusakan genetik, bahkan perburuan. Badak dikenal sebagai hewan yang memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, sehingga badak dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan manusia. Dengan sifat badak yang hidup soliter di hutan dan jumlah populasi yang semakin berkurang, penelitian terhadap kondisi badak menjadi sulit untuk dilakukan.

Agar kondisi badak dapat terpantau, peneliti telah melakukan analisis data dengan metode *Spatial Capture Recapture* (SCR). Metode ini digunakan untuk mengestimasi populasi satwa dengan dua pendekatan yaitu pengumpulan sampel kotoran untuk menganalisis DNA dan pengambilan foto atau video dengan menggunakan *camera trap* yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, jenis kelamin, dan ciri-ciri lain terkait kasus perbiakan. Selain itu, informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penyelamatan satwa yang terancam punah.

Saat ini pihak konservasi di Way Kambas telah memiliki beberapa *camera trap* dan hasil dari kamera ini cukup membantu peneliti, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem *camera trap* yang tersedia saat ini dan dibutuhkan beberapa pengembangan. Kamera yang digunakan saat ini masih belum memiliki resolusi yang baik sehingga foto yang dihasilkan kurang maksimal. Selain itu, pihak konservasi mengambil data dari *camera trap* tersebut setiap satu bulan sekali disertai dengan pengecekan sumber energi pada sistem. Frekuensi pengambilan data ini tidak efektif karena dalam satu bulan terdapat banyak kemungkinan terhadap kondisi badak yang ingin diamati.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, dibuat solusi berupa pengembangan dari sistem *camera trap* yang telah ada, Dakkera. Dakkera memiliki beberapa fungsi

utama, yaitu melakukan deteksi keberadaan satwa, melakukan pengambilan foto atau video, dan melakukan pengiriman data ke pusat konservasi. Seluruh fungsi pada Dakkera ini merupakan pengembangan dari fungsi yang telah ada pada sistem *camera trap* yang telah digunakan sebelumnya.

Untuk mengimplementasikan system Dakkera tersebut, diperlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan pengambilan data yang berupa video dan foto. Sistem ini berfungsi untuk mengambil foto dan video yang kemudian dapat dikirimkan ke pusat konservasi dengan *wireless data collection*. Selain itu dibutuhkan juga sistem yang dapat merespon saat terdapat *trigger* dari sistem pendeteksian satwa agar sistem ini dapat mengambil data dengan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah subsistem kamera yang memiliki fungsi seperti yang telah dipaparkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut.

- Bagaimana arsitektur dari subsistem kamera yang akan dibangun?
- Spesifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh subsistem kamera?
- Bagaimana rancangan tersebut dapat diimplementasikan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan umum dari tugas akhir ini adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan pada program sarjana program studi Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Tujuan khusus dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Merancang dan implementasi perangkat lunak subsistem kamera pada sistem *camera trap*.
- Merancang dan implementasi komunikasi antara subsistem kamera dengan subsistem *trap*.

1.4 Lingkup Permasalahan

Tugas akhir ini dibuat dengan asumsi dan batasan sebagai berikut:

- Proses pengujian tidak dilakukan di lokasi hutan sebenarnya.
- Menggunakan objek manusia sebagai pengganti objek satwa.

1.5 Metodologi Penulisan

Seluruh dokumentasi pada buku tugas akhir ini merupakan data kegiatan selama pengerjaan tugas akhir. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- Penentuan topik, yaitu dengan memilih topik dari daftar topik Tugas Akhir yang telah ditentukan oleh tim Tugas Akhir Teknik Elektro.
- Penentuan spesifikasi, yaitu menentukan spesifikasi berdasarkan fungsi sistem yang diinginkan.
- Studi literatur, yaitu mempelajari dan melakukan survey terhadap desain sistem sebagai dasar dari perancangan untuk memenuhi spesifikasi sistem yang ingin dicapai
- Perancangan dan implementasi, yaitu melakukan analisis perancangan dan implementasi sistem berdasarkan masukan sistem, proses yang dilakukan, dan keluaran yang diharapkan.
- Pengujian dan perbaikan sistem, yaitu proses yang dilakukan untuk melihat performa dan kinerja dari sistem dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dihasilkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi buku tugas akhir ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut.

- **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini membahas latar belakang tugas akhir, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perancangan, implementasi, dan verifikasi pada bab-bab selanjutnya.
- **BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI**

Bab ini membahas mengenai tahapan pembuatan sistem, mulai dari spesifikasi sistem, desain, hingga implementasi menjadi sistem yang dapat digunakan.

- **BAB IV PENGUJIAN**

Bab ini berisi mengenai pengujian sistem yang dirancang dan verifikasi dengan spesifikasi sistem yang dibuat

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil yang didapat pada tugas akhir ini, beserta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Android Studio

Android Studio adalah sebuah *Integrated Development Environment* (IDE) untuk Android Development yang diperkenalkan Google pada tahun 2013. Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android.

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build environment. Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel.
- Bisa mem-*build multiple* APK .
- Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat.
- *Layout editor* yang lebih bagus.
- Import library langsung dari Maven repository

2.2 Transmission Control Protocol (TCP)

TCP adalah jenis protocol komunikasi yang menyediakan metode pengiriman data yang andal dan akan memastikan paket data sampai. TCP akan mengirimkan ulang data yang telah terkirim tetapi tidak diakui oleh *receiver* dalam waktu tertentu. Namun TCP memiliki kecepatan pengiriman data yang lebih rendah dibandingkan dengan UDP.

BAB III

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Arsitektur Sistem Dakkera

Gambar 3. 1 Rancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem ini memiliki empat bagian utama yaitu subsistem *trap*, subsistem kamera, pusat jaringan dan server data, dan subsistem *data collection*. Subsistem *trap* berfungsi sebagai bagian untuk mendeteksi adanya gerakan. Data *trigger* dari subsistem ini kemudian dikirimkan kepada subsistem kamera melalui pusat jaringan. Data *trigger* ini akan diterima oleh *server* komunikasi pada subsistem kamera, lalu *server* komunikasi akan memberikan respon kepada kamera untuk melakukan pengambilan data.

Seluruh data yang didapatkan oleh kamera akan diberikan ke *server* data melalui pusat jaringan. Data yang terkumpul pada *server* data ini kemudian akan dikirim ke *data collection* dan akan dibawa ke pusat konservasi (*headquarter*).

3.2 Definisi, Fungsi dan Spesifikasi

Subsistem kamera pada sistem Dakkera merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk pengambilan dan penyimpanan data yang berupa foto dan video.

Subsistem ini memiliki beberapa fungsi dan spesifikasi yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Fungsi dan Spesifikasi Subsistem Kamera

Fungsi	Spesifikasi
Menerima data <i>trigger</i> dari sensor	Menerima <i>trigger</i> dan kamera langsung merespon untuk mengambil data
Mengambil foto dan video	Dapat mengambil foto dengan resolusi 13MP dan video berdurasi 10 detik dengan resolusi 1080p
Menyimpan data	Melakukan penyimpanan data pada memori eksternal
Mengirimkan data ke pusat pengumpulan data	Melakukan pengiriman data ke pusat pengumpulan data saat terdapat data

3.3 Desain Arsitektur Subsistem Kamera dan Server Komunikasi

Pada subsistem kamera terdapat fungsi untuk menerima data *trigger* dari sensor, untuk memenuhi fungsi tersebut dibutuhkan desain arsitektur server komunikasi dengan subsistem kamera sendiri. Berikut ada 3 desain arsitektur yang akan dipertimbangkan.

3.3.1 Desain Arsitektur Pertama

Gambar 3. 2 Desain Arsitektur Pertama

Pada rancangan arsitektur pertama, sistem terdiri subsistem trap, subsistem kamera, server komunikasi yang bekerja juga sebagai pusat jaringan, dan data center. Subsistem trap akan mengirimkan *trigger* ke server komunikasi yang kemudian akan melanjutkan *trigger* ke kamera pada subsistem kamera untuk melakukan pengambilan data. Kemudian data yang sudah diperoleh akan dikirimkan ke data center agar dapat diambil oleh wahana *data collection* dan dibawa ke pusat konservasi.

3.3.2 Desain Arsitektur Kedua

Gambar 3. 3 Desain Arsitektur Kedua

Rancangan desain arsitektur kedua memiliki subsistem *trap*, subsistem kamera yang terdiri dari kamera dan server komunikasi, dan terdapat pusat jaringan pada *data center*. Semua komunikasi terhubung dengan pusat jaringan yang sama, pada rancangan ini server komunikasi berada pada subsistem kamera sehingga perangkat server komunikasi dan kamera berdekatan. Untuk pengiriman data dimulai dari subsistem *trap* yang dilanjutkan ke server komunikasi dan kemudian pada kamera untuk melakukan pengambilan data. Setelah itu data akan dikirimkan ke *data center* untuk diambil oleh wahana *data collection* dan diteruskan ke pusat konservasi.

3.3.3 Desain Arsitektur Ketiga

Gambar 3. 4 Desain Arsitektur Ketiga

Pada rancangan asitektur ketiga terdapat subsistem *trap*, subsistem kamera, dan *data center*. Pada desain ini server komunikasi menjadi satu dengan kamera, jadi saat subsistem *trap* mendeteksi pergerakan, *trigger* akan dikirimkan langsung ke kamera agar pengambilan data dilakukan. Kemudian data yang diperoleh akan dikirimkan ke *data center* yang diteruskan ke wahana *data collection* dan dibawa ke pusat konservasi.

3.3.4 Pemilihan Desain Arsitektur

Tabel 3. 2 Pemilihan Desain Arsitektur

	Arsitektur 1	Arsitektur 2	Arsitektur 3
Perbedaan	Pusat jaringan juga bekerja sebagai server komunikasi	Server komunikasi terdapat sendiri pada subsistem kamera	Kamera bekerja juga sebagai server komunikasi
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Hemat daya • Tidak perlu penambahan perangkat keras 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses lebih cepat • Dapat mengatur pengiriman sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh data di proses di kamera • Tidak perlu penambahan perangkat keras
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikit <i>client</i> yang dapat terhubung • Area jaringan kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya lebih besar • Penambahan perangkat keras 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses kamera mengambil data lebih lama • Daya lebih besar

Pada pemilihan desain arsitektur dibutuhkan sistem yang dapat berproses dengan cepat agar *camera trap* dapat bekerja dengan cepat dalam mengambil dan mengirimkan data. Pada arsitektur 1 terdapat kekurangan pada area jaringan yang kecil, dengan area jaringan yang lebih kecil maka pengiriman data komunikasi dari subsistem *trap* ke subsistem kamera menjadi lebih lama. Pada arsitektur 2 proses lebih cepat dibandingkan dengan yang lain karena server komunikasi bekerja sendiri, tetapi kekurangan yang dimiliki adalah penambahan perangkat keras untuk digunakan sebagai server komunikasi. Penambahan perangkat ini menyebabkan penambahan daya yang diperlukan oleh sistem. Pada arsitektur 3 subsistem *trap* dapat langsung mengirimkan data ke kamera karena kamera juga bekerja server komunikasi, namun

kekurangan pada arsitektur ini adalah proses kamera untuk mengambil data menjadi lebih lama karena selalu menunggu adanya komunikasi.

Pemilihan arsitektur dipilih berdasarkan proses paling cepat, jadi dari ketiga arsitektur sistem yang ada, arsitektur 2 yang akan dipilih sebagai desain utama arsitektur untuk sistem *camera trap*.

3.4 Gambaran Aliran Data

Gambar 3. 5 Aliran data subsistem kamera

Gambar 3.5 di atas menunjukkan aliran data dari subsistem kamera. Subsistem kamera menerima data dari subsistem *trap* yang berupa *trigger*. Data *trigger* akan masuk ke server komunikasi untuk diproses sebagai perintah untuk kamera mulai mengambil foto dan video. Kemudian foto dan video akan dikirimkan ke server data.

Tabel 3. 3 Proses Data pada Subsistem Kamera

Modul	Sistem Kamera
Input	Perintah yang dikirimkan oleh sistem pendeteksi satwa sebagai penanda kamera untuk menjalankan fungsinya.
Proses	Data berupa trigger command yang didapatkan melalui input digunakan untuk memerintahkan kamera mengambil foto atau video. Foto dan video tersebut akan disimpan dalam memory kamera dalam selang waktu tertentu untuk kemudian masuk ke proses pengiriman data.
Output	Hasil gambar dan video yang telah sukses didapatkan ketika terdapat objek satwa pada area kerja.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima data <i>trigger</i> dari sensor • Mengambil foto dan video

	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyimpan data ● Mengirimkan data ke pusat pengumpulan data
--	--

3.5 Desain Subsistem Kamera

Subsistem yang dirancang ini terdiri dari kamera *smartphone*. Selain itu juga terdapat mikrokontroler sebagai *server* komunikasi yang menerima data *trigger*. Pada proses desain, dilakukan pemilihan komponen yang akan digunakan pada implementasi untuk setiap modul yang digunakan. Selain itu juga dilakukan pemilihan jenis komunikasi yang digunakan dan hal pendukung lainnya. Berikut penjelasan proses pemilihan komponen tersebut.

3.5.1 Pemilihan Jenis Kamera

Tabel 3. 4 Perbandingan Jenis Kamera

	<i>Smartphone</i>	Kamera DSLR
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diprogram langsung ● Portable dan ukuran kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ● Resolusi yang lebih bagus ● Memiliki banyak fitur seperti <i>low light</i>
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak memiliki banyak filter dan efek ● Baterai cepat habis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak dapat di program langsung ● Memiliki ukuran yang cukup besar
Gambar		

Sistem kamera dibuat agar dapat memperoleh gambar atau video berkualitas baik, dengan resolusi kamera minimal 13 MP. Resolusi yang cukup tinggi ini dibutuhkan agar dapat mengambil citra badak dengan lebih jelas. Selain itu, kamera yang digunakan harus dapat diprogram untuk berkomunikasi dengan modul deteksi gerakan

... spesifikasi yang diinginkan tersebut, kamera...
... era ini. *Smartphone* memiliki kelebihan dalam...
... ogram yang dapat dilakukannya. Selain itu...
... miliki setiap orang dan pengembangan produk...
... ng yang cukup menjanjikan. Adapun beberapa...
... akan adalah sebagai berikut.

(a)

(b)

(c)

Gambar 3. 6 (a) Asus Zenfone 2(Android), (b) Iphone 6s (iOS), (c) Microsoft Lumia 1020 (Windows Phone)

Tabel 3. 5 Perbandingan Spesifikasi Smartphone

Parameter	Asus Zenfone 2	iPhone 6s	Microsoft Lumia 1020
Kamera	13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash	12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection auto focus, dual-LED (dual tone) flash	41 MP (38 MP effective), f/2.2, 26mm, Carl Zeiss optics, OIS, auto/manual focus, Xenon & LED flash
Sistem Operasi	Android OS, v6.0 (Marshmallow)	iOS 10.1	Microsoft Windows Phone 8.1
CPU	Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53)	Dual-core 1.84 GHz Twister	Dual-core 1.5 GHz Krait

Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth v4.0, A2DP, EDR • GPS with A-GPS, GLONASS • FM radio • MicroUS B v2.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , hotspot • Bluetooth v4.2, A2DP, LE • GPS with A-GPS, GLONASS • NFC • USB v2.0 reversible connector 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot • Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX after WP8 Denim update • GPS with A-GPS, GLONASS • NFC • FM Radio • MicroUSB v2.0
Baterai	Removable Li-Po 3000 mAh battery	Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery (6.91 Wh)	Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BV-5XW)
Dimensi	152.5 x 77.2 x 10.8 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in)	138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)	130.4 x 71.4 x 10.4 mm, 96.9 cc (5.13 x 2.81 x 0.41 in)
Berat	170 g (6.00 oz)	143 g (5.04 oz)	158 g (5.57 oz)
Aplikasi pemrograman	<ul style="list-style-type: none"> • Android Studio • Microsoft Visual Studio • Xamarin • Native Script 	<ul style="list-style-type: none"> • Xcode • Native Script 	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Visual Studio • App Studio
Harga	Rp 2.300.000	Rp 11.999.000	Rp 4.000.00

Berdasarkan perbandingan parameter antara ketiga jenis *smartphone* dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing *smartphone* sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Jenis Smartphone

Aspek	Asus Zenfone 2	Iphone 6s	Microsoft Lumia 1020
-------	----------------	-----------	----------------------

<p>Kelebihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Harga lebih murah • Referensi untuk pengembangan aplikasi android telah banyak terdokumentasi di internet • Banyak merek <i>smartphone</i> yang menggunakan sistem operasi android sehingga lebih familiar 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi daya irit • Proses komputasi cepat • Hasil kamera bagus 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kamera sangat baik karena desain <i>smartphone</i> dikhususkan untuk fotografi • Tampilan yang sederhana • Konsumsi daya cukup irit
<p>Kekurangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi daya yang relatif tinggi dibandingkan sistem operasi lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga mahal • Tidak banyak dokumentasi pengembangan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak umum dipakai • Tidak banyak dokumentasi pengembangan aplikasi

Smartphone yang dipilih perlu dipertimbangkan berdasarkan performa, harga, dan fasilitas untuk pengembangan. Dengan pertimbangan tersebut, *smartphone* dengan sistem operasi Android dipilih sebagai sistem kamera pada proyek tugas akhir ini. Pusat konservasi, yang merupakan lembaga nonprofit, membutuhkan teknologi baru dalam bidang konservasi. Oleh sebab itu, pemilihan perangkat keras harus sangat mempertimbangkan sisi biaya yang diperlukan untuk merealisasikan proyek tugas akhir ini. Dari sisi performa, *smartphone* Android yang dipilih, yaitu Asus Zenfone 2 Laser memiliki kualitas kamera 13 megapiksel sehingga dapat menangkap citra badak dengan baik dan jelas. Pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan *smartphone* berbasis Android adalah karena pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android memiliki banyak referensi sehingga dapat mempercepat proses pengembangan proyek tugas akhir.

3.5.2 Memori Eksternal

Penyimpanan data merupakan bagian yang sangat penting untuk menyimpan keseluruhan data yang didapatkan. Dalam kasus pengembangan proyek tugas akhir *camera trap*, memori eksternal digunakan untuk menyimpan data-data berupa foto atau video yang didapatkan ketika badak terdeteksi melintasi area kerja alat. Memori eksternal sendiri terdiri atas bermacam-macam jenis dan kegunaan, yaitu SRAM (*Static Random Access Memory*), EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*), SD-Card, micro-SD, harddisk, flashdisk, CD, dan SSD (*Solid State Drive*). Dalam implementasi, memori eksternal yang digunakan haruslah dapat mudah dipindahkan, kokoh, dan berukuran kecil sehingga alat yang dibuat dapat berukuran kecil dan tidak memakan banyak daya.

Micro-SD merupakan pilihan memori eksternal yang berukuran kecil dan memiliki kapasitas yang cukup besar bila dibandingkan dengan SRAM atau EEPROM. Sampai saat ini *smartphone* dapat membaca memori eksternal hingga 128 GB. Untuk sistem *camera trap*, penggunaan micro-SD paling efisien dibandingkan dengan memori eksternal lainnya.

Gambar 3. 7 MicroSD

3.5.3 Desain Protokol Komunikasi

Pada sistem *camera trap* dibutuhkan protokol komunikasi yang akan digunakan agar setiap modul dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan. Berikut adalah dua alternatif yang dipilih sebagai protokol komunikasi.

Tabel 3. 7 Perbandingan Spesifikasi Protokol Komunikasi

Jenis Komunikasi	TCP (<i>Transmission Control Protocol</i>)	UDP (<i>User Datagram Protocol</i>)
Koneksi	<i>Connection Oriented</i>	<i>Connectionless</i>

Ukuran Header	20 bytes	8 bytes
Kecepatan	Lebih rendah dari UDP	Lebih cepat
Keandalan	Tinggi karena memastikan paket data sampai	Rendah karena tidak dapat memastikan paket data sampai
Error-checking	Memiliki <i>error-checking</i> , mengirimkan data kembali apabila gagal mengirim	Memiliki <i>error-checking</i> , tetapi data yang gagal terkirim dibuang
Kegunaan pada protokol lain	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Telnet	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, VOIP.

Protokol komunikasi dipilih berdasarkan kecepatan dan keandalan. UDP dan TCP memiliki keunggulan masing-masing, yaitu TCP memiliki keandalan tinggi dan UDP memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Untuk komunikasi antara modul pada sistem *camera trap* dibutuhkan keandalan tinggi agar tidak terjadi kehilangan data saat pengiriman, kecepatan tinggi juga dibutuhkan agar kamera dapat berkomunikasi cepat dengan sensor deteksi gerakan untuk mengambil data. Jadi protokol komunikasi yang dipilih adalah TCP, karena toleransi kecepatan lebih rendah dibandingkan dengan terjadinya kehilangan data dan terjadi gagal komunikasi sehingga proses pengambilan data mengalami kegagalan.

3.6 Implementasi Desain Subsistem Kamera

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai proses dan hasil implementasi desain subsistem Kamera

3.6.1 Implementasi Aplikasi

Pada saat menjalankan aplikasi Dakkera, gambar berikut akan tampil sebagai *splash screen* yang digunakan untuk mempersiapkan aplikasi agar dapat berjalan dengan benar.

Gambar 3. 8 Tampilan Splashscreen Aplikasi Dakkera

Setelah selesai, aplikasi akan langsung masuk ke *layout* utama yang memiliki *interface* sebagai berikut.

Gambar 3. 9 Tampilan Utama Aplikasi Dakkera Keadaan Portrait

Gambar 3. 10 Tampilan Utama Aplikasi Dakkera Keadaan Landscape

Gambar 3. 11 Foto Implementasi Smartphone dengan Aplikasi Dakkera

Gambar 3. 12 Foto Implementasi Smartphone dengan Aplikasi Dakkera

Bagian utama pada *layout* adalah *preview* dari kamera yang digunakan oleh *smartphone*. Kamera akan melakukan *streaming* pada aplikasi sehingga kamera akan menyala setiap saat dan memberi *preview* secara *real-time*. Terdapat tiga *button* pada Gambar 2.20 tombol camera dan video digunakan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan menekan tombol camera aplikasi akan mengambil foto dan tombol video akan merekam selama 10 detik. Saat kamera berhasil mengambil foto, maka

akan muncul notifikasi untuk menandakan foto telah diambil seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.21. Saat tombol video ditekan, *timer* yang berada di atas kiri akan mulai menghitung dari angka 1 sampai dengan 10 dan kemudian muncul notifikasi video telah berhasil merekam. Tombol ditengah merupakan *toggle* yang digunakan untuk menentukan aplikasi akan mengambil foto atau video saat terdapat *trigger* dari *trap*. Tombol-tombol yang ada pada *layout* digunakan untuk melakukan *debugging* pada *smartphone* agar aplikasi Dakkera dapat berjalan dengan benar.

Pada implementasinya, Dakkera akan mengambil foto yang dilanjutkan dengan video berdurasi 10 detik dan diakhiri lagi dengan foto saat mengalami *trigger* dari subsistem *trap*. Foto yang diambil memiliki resolusi 4096x3072 dan video memiliki resolusi 1080p dengan 30 fps.

Setelah pengambilan data yang berupa foto dan video berhasil diambil, aplikasi akan menyimpan data tersebut pada eksternal SD *Card* di dalam satu folder dengan system penamaan yang berupa tanggal pengambilan data tersebut. Hasil penyimpanan data dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3. 13 Tampilan Gallery pada Smartphone

Dapat dilihat terdapat folder dengan nama '17-Feb-2017' dan '16-Feb-2017', folder tersebut adalah tempat penyimpanan data yang sudah berhasil diambil. Penamaan berdasarkan tanggal dipilih agar diketahui waktu data telah diambil.

Setelah data berhasil disimpan pada *storage* subsistem kamera, data akan langsung dikirimkan ke subsistem *data center* yang kemudian dikirimkan ke mini PC pada wahana saat memasuki daerah koneksi atau *access point*

BAB IV

HASIL PENGUJIAN

4.1 Pengujian Kualitas Foto dan Video

Pada pengujian ini, dilakukan pengambilan data dari subsistem kamera dengan melakukan *trigger* sebanyak dua kali. Dari dua kali *trigger*, didapatkan empat foto dan dua video yang berdurasi 10 detik, pengambilan data diambil pada kondisi cahaya terang dan gelap. Berikut adalah data yang diperoleh beserta resolusi yang

didapatkan.

Gambar 4. 1 Foto 1 trigger pertama; kondisi cahaya terang

Gambar 4. 2 Informasi ukuran dan resolusi foto 1 trigger pertama

Gambar 4. 3 Foto 2 trigger pertama pencahayaan terang

Gambar 4. 4 Informasi ukuran dan resolusi foto 2 trigger pertama

Gambar 4. 5 Screenshot video trigger pertama pencahayaan terang

Gambar 4. 6 Informasi ukuran dan resolusi video trigger pertama

Gambar 4. 7 Foto 1 trigger kedua pencahayaan gelap

Gambar 4. 8 Informasi ukuran dan resolusi foto 1 trigger kedua

Gambar 4. 9 Foto 2 trigger kedua pencahayaan gelap

Gambar 4. 10 Informasi ukuran dan resolusi foto 2 trigger kedua

Gambar 4. 11 Screenshot video trigger kedua pencahayaan gelap

Gambar 4. 12 Informasi ukuran dan resolusi video trigger pertama

Dari data diatas dapat dilihat foto yang diperoleh memiliki resolusi 4096x3072 dan untuk video 1920x1080. Resolusi video sudah memenuhi spesifikasi yaitu 1080p, untuk resolusi foto sebesar 13MP dibutuhkan perhitungan pixel dari dimensi yang diperoleh. Berikut adalah perhitungannya

$$4096 \times 3072 = 12582912 = 12.58 \text{ MP}$$

Jadi resolusi yang didapatkan untuk foto juga sudah memenuhi spesifikasi 13MP, dimana resolusi yang diperoleh memiliki 12.58 MP, dimensi tersebut adalah ukuran yang paling optimal untuk Asus ZenFone 2 Laser. Untuk pencahayaan, dapat dilihat pada keadaan terang foto dan video yang diperoleh tetap bagus, sedangkan pada keadaan gelap video tidak terlalu jelas, tetapi untuk foto terlihat lebih baik dibandingkan dengan video.

4.2 Pengujian shutter speed

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan kamera dalam mengambil foto. Berikut adalah hasil yang didapatkan

Tabel 4. 1 Pengujian shutter speed

No	Durasi(s)	No	Durasi (s)	No	Durasi (s)
1	0.55	11	0.60	21	0.60
2	0.58	12	0.54	22	0.62
3	0.61	13	0.55	23	0.58
4	0.58	14	0.58	24	0.54
5	0.57	15	0.59	25	0.58
6	0.60	16	0.58	26	0.57
7	0.59	17	0.57	27	0.59
8	0.61	18	0.53	28	0.58

9	0.53	19	0.56	29	0.53
10	0.57	20	0.51	30	0.56
Rata-rata				0.57	

Dari tabel di atas, didapatkan rata-rata *shutter speed* dari kamera yang digunakan adalah sebesar 0.57 detik.

4.3 Pengujian Kecepatan Pengiriman ke *data center*

Pada pengujian ini dilakukan pengiriman 50 foto dari subsistem kamera ke pusat pengumpulan data. Waktu dihitung dari *bundle* pertama yang dikirim sampai dengan *bundle* terakhir berhasil didapatkan oleh pusat pengumpulan data. Ukuran *bundle* yang dipilih adalah 500KB, 1MB, 2MB, dan 3MB. Subsistem kamera dan pusat pengumpulan data memiliki jarak 3 meter pada pengujian ini.

Tabel 4. 2 Ukuran dan kecepatan pengiriman *bundle*

Ukuran 50 foto (bytes)	Ukuran <i>Bundle</i> (MB)	Waktu yang dibutuhkan (s)	Kecepatan (KB/s)
216063712	0.5	667.51	323
	1	605.351	356
	2	590.983	400
	3	827.345	261

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan kalau ukuran *bundle* yang optimal untuk pengiriman foto dan video adalah 2MB. Seperti pada table diatas, kecepatan mengirim meningkat saat ukuran *bundle* ditingkatkan, tetapi pada 3MB kecepatan menurun. Jadi pada subsistem kamera akan digunakan ukuran *bundle* paling optimal seperti yang didapatkan dari pengujian ini.

4.4 Pengujian Ukuran Memori Eksternal

Pada pengujian ini diambil ukuran dari 30 foto dan 15 video, kemudian akan dihitung rata-rata ukuran dari foto dan video. Berikut adalah data ukuran foto dan video

Tabel 4. 3 Ukuran foto

No	Ukuran(MB)	No	Ukuran(MB)	No	Ukuran(MB)
1	5.72	11	5.71	21	5.59
2	5.82	12	5.93	22	5.96
3	5.81	13	5.51	23	6.01
4	5.80	14	5.46	24	5.88
5	5.87	15	5.91	25	5.79
6	5.75	16	5.86	26	5.93

7	6.04	17	5.87	27	5.82
8	5.41	18	5.83	28	5.88
9	5.38	19	5.91	29	5.78
10	5.50	20	5.56	30	5.70
Rata-Rata				5.766333	

Tabel 4. 4 Ukuran video

No	Ukuran(MB)	No	Ukuran(MB)	No	Ukuran(MB)
1	3.34	6	3.34	11	3.38
2	3.36	7	3.40	12	3.34
3	3.39	8	3.37	13	3.36
4	3.37	9	3.39	14	3.38
5	3.36	10	3.37	15	3.35
Rata-Rata				3.366667	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata ukuran untuk foto adalah 5.8 MB dan untuk video 3.4MB. Jika rata-rata data yang diperoleh tiap harinya adalah 5 *trigger*. Maka perhitungan memori yang terpakai dalam satu bulan dapat dihitung sebagai berikut

$$\text{ukuran data 1 hari} = (2 \times 5.8 + 3.4) \times 5 = 75 \text{ MB}$$

$$\text{ukuran data 1 bulan} = 75 \times 30 = 2250 \text{ MB}$$

$$\text{ukuran data 1 tahun} = 2250 \times 12 = 27000 \text{ MB}$$

Dari hasil perhitungan didapatkan data akan mengambil memori rata-rata 27 GB setiap tahunnya, maka memori eksternal sebesar 64 GB dapat dipakai selama dua tahun sebelum diganti atau dikosongkan. Hasil pengujian ini memberikan informasi besar data yang akan diisi pada memori eksternal pada jangka waktu tertentu dengan mengambil rata-rata ukuran dan rata-rata terjadinya pengambilan data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- Subsistem kamera terdiri dari kamera yang berfungsi untuk mengambil foto dan video
- Subsistem kamera dapat mengambil foto dengan dimensi 4096x3072 yang mendekati 13 *megapixel* dan video dengan resolusi 1920x1080
- Kecepatan rata-rata kamera untuk mengambil foto setelah mendapatkan perintah dari subsistem *trap* ada 0.57 detik
- Pada pengiriman data ke data center, ukuran bundle yang paling optimal untuk pengiriman adalah 2MB dengan kecepatan 400 KB/s
- Ukuran data yang diperoleh dalam satu kali pengambilan data memiliki rata-rata 15MB

5.2 Saran

- Menggunakan kamera yang dapat menggunakan mode infrared agar dapat bekerja pada malam hari
- Menggunakan protocol komunikasi yang lebih cepat dibanding TCP tetapi dengan keandalan yang tinggi agar respon dapat berjalan lebih cepat
- Membuat aplikasi bekerja di *background* agar daya yang digunakan lebih sedikit

DAFTAR PUSTAKA

- Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- Berzi, Duccio, dkk. 2013. "Which camera trap type and how many do I need?" A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications". *The Italian Journal of Mammalogy*, Vol. 24, No. 2: 148-156.
- Brown, Justin dan Gehrt, Stanley D.. 2009. *The Basic of Ussing Remote Cameras to Monitor Wildlife*. USA: The Ohio State University.
- Murni, Desmarita. 2008. "Badak Sumatera". Jakarta: WWF Indonesia.
- Havmoller, Rasmus, dkk. 2015 "Will current conservation responses save the critically endangered Sumatran Rhinoceros?" WWF
- Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser
Diperoleh dari <https://www.asus.com/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/specifications/>
- Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Tobler, M. W., dkk. 2008. "An evaluation of camera traps for inventorying large-mammals and medium-sized terrestrial rainforest mammals". *Animal Conservation*, Volume 11, Issue 3: 169-178